

НАШ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Панков И.О.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Республиканской клинической больницы г. Казани

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемным отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Айдаров В.И.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Республиканской клинической больницы г. Казани

OUR EXPERIENCE OF SPECIALIZED URGENT TREATMENT FOR PATIENT WITH MULTIPLE FRACTURES LONG BONES OF THE EXTREMITIES

Pankov I.,

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy, Chief Researcher of the Research Department of the Republican Clinical Hospital of Kazan

Sirazitdinov S.,

Head of the reception department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Aidarov V.

Doctor of Medical Sciences, Leading researcher of the Research Department of the Republican Clinical Hospital of Kazan

Аннотация

В статье представлены результаты оказания специализированной помощи 224 пострадавшим с множественными переломами длинных костей конечностей, находившихся на лечении в отделении травматологии Центра травмы Республиканской клинической больницы. Определены основные направления и этапы лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с множественными переломами в зависимости от вида и тяжести повреждений, тяжести состояния пациентов. Наиболее оправданным методом хирургического лечения множественных переломов костей конечностей на первом этапе оказания помощи является метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Во всех случаях достигнуты положительные результаты лечения.

Abstract

The article presents the results of the next specialized assistance for 224 patients with severe fractures of the bones brought to the traumatology department of the trauma center in the Republican Clinical Hospital. The main directions and stages of the treatment and diagnostic procedures in patients with severe multiple injuries depending on the type and severity of injury and on the severity of the patients condition. The most reasonable method of surgical treatment of multiple extremity fractures at the first stage is a method to assist external fixation apparatus of external fixation. In all cases we reach the positive results of the treatment.

Ключевые слова: множественные переломы костей конечностей, чрескостный остеосинтез, аппарат Илизарова, аппарат внешней фиксации.

Keywords: multiple fractures of the extremities, external fixation, Ilizarov`s apparatus, external fixing device.

Введение. Пострадавшие с тяжелыми множественными переломами длинных костей конечностей представляют особую категорию пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. К особенностям таких повреждений следует отнести шок и острую кровопотерю, сопровождающие большинство множественных переломов длинных костей конечностей, а также развитие ранних тяжелых осложнений со стороны свертывающей системы крови, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, нередко приводящих к

летальному исходу. Клиническая картина и тяжесть состояния пациентов значительно отягощаются нередким сочетанием переломов костей конечностей с тяжелой черепно-мозговой травмой, тяжелой травмой груди и живота.

Летальность при таких переломах высока, нередко достигает 20-40% и выше. Основными причинами летальных исходов в первые часы после таких повреждений являются шок и острая массивная кровопотеря, в более позднее время – тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения.

В ряду ранних осложнений на первое место выступают осложнения со стороны свертывающей системы крови. Частота возникновения тромбозов глубоких вен нижних конечностей, по данным литературы, составляет 40-60%, тромбоэмболия легочной артерии отмечена в 2-10% случаев. Другим тяжелым осложнением множественных переломов костей конечностей, а также сочетанных повреждений является развитие синдрома жировой эмболии, по частоте не уступающем венозным тромбоэмболическим осложнениям [1-5,9].

Среди поздних осложнений множественных повреждений костей скелета, нередко приводящих к стойкой утрате трудоспособности и снижению качества жизни, необходимо отметить замедленную консолидацию переломов, формирование ложных суставов, развитие тяжелых стойких контрактур и деформирующих артрозов суставов конечностей. Выход на инвалидность достигает 25-45% [6-8].

Лечение множественных переломов длинных костей конечностей представляет одну из наиболее актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Оперативное лечение в настоящее время является основным при таких повреждениях. При этом, большинство травматологов поддерживается концепции раннего оперативного лечения переломов. В последние десятилетия наибольшую актуальность приобретает концепция организации лечебного процесса и оказания высоко квалифицированной помощи пациентам с тяжелыми множественными переломами костей конечностей с учетом принципа *damage control* (контроля повреждения) при их поступлении в приемное отделение специализированных стационаров многопрофильных клиник [7].

Материалы и методы исследования.

В отделении травматологии Центра травмы Республиканской клинической больницы в 2016-2020 гг. находились на лечении 224 пострадавших с множественными переломами длинных костей конечностей. Все пациенты с множественными переломами костей конечностей были доставлены в приемное отделение Центра травмы Республиканской клинической больницы с явлениями травматического (как правило, II-IV ст.) шока. При поступлении пациентов в состоянии тяжелого травматического шока на первое место выступают противошоковые мероприятия. Весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий осуществлялся на фоне противошоковой терапии. Оказание экстренной помощи пострадавшим проводился в условиях шоковой операционной приемного отделения.

Нами определены основные направления и этапы лечебно-диагностических мероприятий у пациентов при их поступлении в приемное отделение, – это точность и своевременность диагностики всех видов повреждений, включая полноценное клинико-рентгенологическое исследование; своевременность и адекватность оказания высококвалифицированной помощи, выбор метода лечения, способа репозиции и фиксации переломов;

своевременность и правильность выполнения лечебных манипуляций и оперативных пособий; ответственность в лечении пациентов (принцип *damage control*). Здесь необходимо отметить, что последовательность оказания помощи, проведение комплекса лечебных мероприятий, в том числе, оперативных пособий, должны проводиться в соответствии с видом и тяжестью повреждений, определяющими возможное развитие травматической болезни.

При тяжелых повреждениях у пациентов в критическом состоянии оказание высококвалифицированной оперативной помощи должно сводиться к минимуму (принцип *damage control*). На первом этапе лечения выступает противошоковая терапия. Оперативные вмешательства при переломах костей конечностей выполняются в отсроченном порядке после вывода пострадавших из состояния тяжелого шока и нормализации основных физиологических показателей. Попытка оперативной репозиции у пациентов, находящихся в критическом состоянии, может привести к усугублению шока с возможным летальным исходом. На данном этапе лечения необходимо ограничиться полноценным шинированием поврежденных конечностей.

При множественных переломах костей конечностей без угрозы кровотечений оперативные вмешательства выполняются после выведения пострадавших из шока и стабилизации артериального давления. Оперативная репозиция переломов и стабилизация отломков костей является важнейшим мероприятием, направленным на устранение шокогенных очагов и профилактику возможного развития синдрома жировой эмболии и нарушений со стороны свертывающей системы крови. Наиболее оправданным методом лечения при поступлении пациентов в стационар является чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации на основе метода Илизарова. При открытых переломах по экстренным показаниям производится первичная хирургическая обработка, чрескостный остеосинтез под визуальным контролем. При закрытых переломах костей конечностей оперативные вмешательства выполняются по неотложным показаниям. Оперативная репозиция достигается на операционном ортопедическом столе; применяется закрытый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации.

При угрожающей или развившейся жировой эмболии оперативные вмешательства выполняются по экстренным показаниям с целью стабилизации отломков костей. Применяется закрытый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации.

При поступлении пострадавших с множественными переломами костей конечностей в зависимости от вида и тяжести повреждений, а также состояния пациентов применяется чрескостный остеосинтез по Илизарову как наиболее щадящий метод оперативного лечения. Нами разработаны и успешно применяются оригинальные клинически обоснованные компоновки аппаратов внешней фиксации на основе метода Г.А.Илизарова, а также

методики оперативного лечения переломов. Одномоментная закрытая репозиция на операционном ортопедическом столе достигается в минимальные сроки (5-10 минут). Обезболивание – наркоз или центральная сегментарная блокада в зависимости от вида повреждений.

Как правило, аппарат монтируется из 2-3 дуговых или кольцевых опор комплекта Илизарова с кронштейнами, которые соединяются между собой с помощью резьбовых стержней. В отломки выше и ниже места перелома вводятся костные стержневые винты Шанца, которые закрепляются в кронштейнах на опорах аппарата. Крупные промежуточные фрагменты при оскольчатых и двойных переломах также фиксируются винтами Шанца или спицами с упорами. Перемещения в опорах по винтам Шанца достигается репозиция перелома. По достижении репозиции перелома аппарат переводится в режим стабильной фиксации.

По улучшении состояния пациентов с целью их ранней активизации в ряде случаев возможна замена аппарата внешней фиксации на различные современные погружные конструкции. Принцип *damage control* в травматологии заключается в замене, в ряде случаев, (как правило, при переломах бедра, костей голени) аппаратов внешней фиксации на погружные конструкции. В процессе повторного оперативного лечения производится последовательный демонтаж аппарата внешней фиксации без нарушения ранее достигнутой репозиции перелома. При переломах трубчатых костей применяется остеосинтез штифтами с блокированием, обеспечивающий стабильный остеосинтез. Дополнительная внешняя иммобилизация конечностей не применяется. Это способствует началу ранних активных движений в суставах, а также нагрузке поврежденных конечностей, что является профилактикой возможного развития стойких контрактур суставов, а также условием восстановления функции поврежденных конечностей.

Результаты лечения и их обсуждение. Оценены результаты оперативного лечения у 224 пациентов с множественными переломами длинных костей конечностей, находившихся на лечении в отделении травматологии Центра травмы РКБ за период 2016-2020 гг. Летальные исходы в ближайшем после госпитализации сроки отмечены у 12. Это были пострадавшие, доставленные в приемное отделение в крайне тяжелом состоянии, получившие травмы в результате падения с большой высоты, дорожно-транспортных происшествий. Всем пострадавшим была оказана специализированная и высоко квалифицированная помощь по экстренным показаниям. В зависимости от вида повреждений, тяжести общего состояния пациентов им были выполнены оперативные вмешательства по экстренным или неотложным (в отсроченном порядке ввиду крайне тяжелого состояния после проведения комплексной противошоковой терапии) показаниям. У всех пролеченных пациентов с тяжелыми множественными переломами костей конечностей на момент выписки и в отдаленном периоде отмечены положительные результаты лечения.

Таким образом, алгоритм оказания специализированной, в том числе, высоко квалифицированной, помощи пострадавшим с множественными переломами длинных костей конечностей, поступившим в приемное отделение Центра травмы РКБ определялся с учетом вида и тяжести повреждений, степени травматического шока, тяжести общего состояния пациентов.

Все лечебно-диагностические мероприятия проводились по экстренным или неотложным показаниям на фоне комплексной противошоковой терапии.

При тяжелых множественных переломах костей конечностей без угрозы кровотечений оперативная репозиция и стабилизация переломов производилась по неотложным показаниям также после купирования явлений травматического шока, нормализации основных клинико-лабораторных показателей в условиях шоковой операционной приемного отделения. При этом, репозиция и стабилизация костных фрагментов является важнейшим мероприятием, направленным на устранение шоковых очагов и профилактику возможного развития осложнений со стороны нарушенной реологии крови (синдрома жировой эмболии, венозных флелботромбозов). Наиболее оправданным и щадящим методом оперативного лечения при поступлении пациентов в стационар является чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации на основе метода Илизарова. При этом, в дальнейшем не исключается замена аппарата внешней фиксации на погружные конструкции с целью скорейшего восстановления функции поврежденных сегментов опорно-двигательного аппарата (*damage control* в травматологии и ортопедии).

Во всех случаях оказания специализированной, в том числе, высоко квалифицированной, помощи пациентам с множественными переломами костей конечностей получены положительные ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Список литературы

1. Агаджанян В.В. Политравма: проблемы и практические вопросы / В.В. Агаджанян // Политравма. – 2006. - №1 – С. 5-8.
2. Агаджанян В.В. Вариабельность стандартов диагностики, профилактики и лечения венозных тромбозов у пациентов в травматологии и ортопедии / В.В. Агаджанян, И.В. Власова, С.В. Власов // Политравма. – 2016. - № 1. – С. 57-62.
3. Апагуни А.Э. Анализ летальности пациентов с тяжелыми сочетанными повреждениями костей конечностей / А.Э. Апагуни, И.И. Сергеев, А.К. Шишманиди, М.И. Ульянов // Материалы III съезда травматологов-ортопедов Уральского Федерального округа. – Екатеринбург. – 2012. – С. 17-19.
4. Гилев Я.К. Интрамедуллярный остеосинтез штифтами с блокированием у больных с политравмой / Я.К. Гилев, А.А. Пронских, А.Ю. Мильков // Политравма. – 2009. - №1 – С.53-57.
5. Николаев К.Н. Применение метода электромиостимуляции для профилактики венозных

тромбоэмболических осложнений у раненых и пострадавших с сочетанной травмой нижних конечностей / К.Н. Николаев, Д.Р. Ивченко, А.В. Акимов // Травматология и ортопедия России. – 2020. - №1. – Т.26. – С. 127-137.

6. Пронских А.А. Тактика лечения поврежденной опорно-двигательной системы у больных с политравмой / А.А. Пронских // Политравма. – 2006. - №1 – С. 43-47.

7. Соколов В.А. Профилактика и лечение осложнений политравмы в постреанимационном периоде / В.А. Соколов // Вестник травматологии и

ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. - №1 – С.78-84.

8. Соколов В.А. «Damage Control» - современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2005. - №1 – С.81-84.

9. Федоров В.Г. Частота и характер тромбоэмболических осложнений у пациентов с переломами костей нижних конечностей / В.Г. Федоров, И.В. Кузин, О.Н. Шапранов // Современные проблемы науки и образования. – 2020. - №4.

МЕЛАТОНИН (МЕЛАКСЕН) КАК АДАПТОГЕН ПРИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ГЕОМАГНИТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Заславская Р.М.

*д.м.н., профессор, Главный специалист
Института космических исследований
Российской Академии наук, Москва*

Щербань Э.А.

*д.м.н., профессор кафедры семейной медицины,
Белгородский национальный исследовательский Университет,
Белгород*

Келимбердиева Э.С.

*к.м.н., доцент кафедры Общей врачебной практики с курсом доказательной медицины, НАО “Медицинский Университет Астана”,
Республика Казахстан, г. Астана*

MELATONIN (MELAXEN) AS A ADAPTOGEN ON METEOROLOGICAL AND MAGNETICAL DEPENDENCE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE

Zaslavskaya R.,

*MD, professor, Main specialist, Space institute Russian Academy of science,
Moscow*

Shcherban E.,

*MD, professor, chair of family medicine Belgorod national investigation
University, Belgorod*

Kelimerdiyeva E.

*MD, Associate Professor of the Department of General Medical Practice with the course of Evidence-based
Medicine, NAO “Astana Medical University”,
Respublik Kazakhstan, Astana*

Аннотация

Поиск высокоэффективных средств и методов коррекции, способствующих уменьшить неблагоприятное воздействие метеорологических и геомагнитных влияний на чувствительных к ним больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца является одним из приоритетных направлений современной медицины. Мелатонин (мелаксен - синтетический аналог растительного происхождения нейрого르몬а эпифиза) обладает уникальными адаптивными свойствами, являясь корректором эндогенных ритмов относительно экзогенных ритмов окружающей среды. Он обладает биоритмологическим, антиоксидантным и иммуномодулирующим эффектами.

Abstract

The article is devoted to adaptogen action of melatonin-neurohormone of epiphysise on meteorological and geomagnetical dependence in patients with arterial hypertension and ischemic heart disease.

Ключевые слова: мелатонин (мелаксен), адаптоген, метеорологическая геомагнитная зависимость, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

Keywords: melatonin (melaxen), adaptogen, meteorological geomagnetical dependence, arterial hypertension, ischemic heart disease.